

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В 3-4 КЛАССАХ ПО ПРОГРАММАМ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Абдувалиева У. А.

учитель информатики общеобразовательной школы
№ 21 им.А.П.Чехова, г.Шымкент, Республика Казахстан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14351896>

Таълимнинг янгиланган мазмуни дастурлари бўйича 3-4-синфларда "Информатика" фанини ўргатиш бўйича методик тавсиялар. Қисқа муддатли режанинг намунаси.

Методические рекомендации по изучению учебного предмета «Информатика» в 3-4 классах по программам обновленного содержания образования. Разработка краткосрочного плана.

Methodological recommendations for the study of the subject "Informatics" in grades 3-4 according to the programs of the updated content of education. Development of a short-term plan

Приоритетными целями современного этапа модернизации казахстанской системы образования и науки является доступность для каждого ребенка качественного дошкольного воспитания и школьного образования, обеспечение его возможностью получения новых профессиональных навыков в колледже и университете, развитие исследовательских и творческих компетенций. Достижению этих целей способствуют новые образовательные стратегии и политика государства.

С целью обновления системы образования в соответствии с лучшими мировыми практиками, которые отвечают потребностям цифровой экономики с акцентом на развитие навыков в анализе информации и креативности мышления, а так же с целью обеспечения обучающихся начального образования базовыми знаниями, умениями и навыками работы с современными информационными технологиями для их эффективного использования при изучении в основной школе предмета «Информатика», с 2018-2019 учебного года был введен в учебный процесс в 3-4 классах предмет «Информационно-коммуникационные технологии».

Целью изучения учебного предмета в данной учебной программе является обеспечение обучающихся базовыми знаниями, умениями и навыками по вопросам устройства компьютера, представления и обработки информации, работы в сети Интернет, вычислительного мышления, робототехники для эффективного использования современных информационных технологий на практике.

Программа ставит перед собой следующие задачи: предоставить обучающимся первоначальные сведения о компьютере, о современных цифровых устройствах и их роли в жизни общества; формировать у обучающихся навыки вычислительного мышления, сборки и программирования роботов, поиска, сбора, обработки, хранения и передачи информации в различных формах с использованием ИКТ; способствовать формированию навыков обучающихся представлять свои идеи, используя различные прикладные программы; способствовать использованию ИКТ для общения, обмена информацией и сотрудничества; прививать обучающимся правила безопасной работы с компьютером и уважение авторских прав.

Программа предусматривает реализацию трехязычного образования, предполагающего обучение на трех языках, и организацию внеурочной деятельности обучающихся на трех языках.

Развитие личностных качеств в органическом единстве с навыками широкого спектра является основой для привития обучающимся базовых ценностей образования: «казахстанский патриотизм и гражданская ответственность», «уважение», «сотрудничество», «труд и творчество»,

«открытость», «образование в течение всей жизни».

Отличительной особенностью учебной программы является еенаправленность на формирование как предметных знаний и умений, так и навыков широкого спектра.

Максимальный объем учебной нагрузки учебного предмета

«Информационно-коммуникационные технологии» составляет 3 – 4 классах 1 час в неделю, 34 часа в каждом учебном году.

Содержание учебного предмета включает следующие разделы:

 Компьютер - рассматривает вопросы устройства компьютера, программное обеспечение и безопасность.

 Представление и обработка информации раскрывает темы: тексты, графика, презентации, мультимедиа.

 Работа в сети Интернет дает возможность научить обучающихся поиску информации и обмену информацией.

 Вычислительное мышление способствует достижению цели по развитию алгоритмического мышления обучающихся через темы алгоритмы и программирование.

 Робототехника демонстрирует использование STEM-элементов в изучении предмета «Информатика» посредством изучения общей робототехники, движения робота, изучением датчиков и моторов.

Базовое содержание учебного предмета «Информационно-коммуникационные технологии» для 3 класса включает изучение следующих тем по 5 разделам:

1) «Компьютер»: устройства компьютера, клавиши для смены регистра символов, раскладки клавиатуры, управления курсором.

Программное обеспечение: «горячие» клавиши в прикладных программах.

Безопасность: основные правила личной безопасности при работе в сети Интернет.

2) «Представление и обработка информации».

Тексты: правила набора текста, маркированные и нумерованные списки, редактирование текста, форматирование шрифта и абзаца, вырезание, копирование, вставка выделенного текста в документ, вставка изображения в текст и настройка обтекания.

Презентации: конструктор презентаций, меню программы, открытие и сохранение презентаций, размещение текста и изображений на слайде, переходы между слайдами, дизайн презентации.

Графика: программа для обработки фотографий;

3) «Работа в сети Интернет»: поиск информации: поиск фрагмента текста в документе.

Обмен информацией: способы обмена информацией в сети, использование мессенджеров для совместной работы над проектом.

4) «Вычислительное мышление».

Алгоритмы: цикл, система команд исполнителя при реализации циклического алгоритма.

Программирование: реализация циклического алгоритма при создании игры в игровой среде программирования, разработка игры по готовому сценарию, работа с несколькими сценами и персонажами в игровой среде программирования.

5) «Робототехника»: настройка скорости и количества оборотов среднего мотора, использование цикла для организации движения робота.

Базовое содержание учебного предмета «Информационно - коммуникационные технологии» для 4 класса включает изучение следующих тем по 5 разделам:

1) «Компьютер»: устройства компьютера, влияние научно-технического прогресса на устаревание компьютерной и мобильной техники.

Безопасность: критерий надежного пароля.

2) «Представление и обработка информации»:

Тексты: таблицы в тексте.

Презентации: макет слайда, анимация объектов; вставка видео и звука.

Мультимедиа: создание видеоролика.

3) «Работа в сети Интернет».

Поиск информации: поиск файлов и папок на компьютере. Обмен информацией: настройки браузера.

Электронная почта: прием и отправка сообщений, сообщения с прикрепленными файлами.

4) «Вычислительное мышление».

Алгоритмы: вложенные циклы, логические операторы, операторы сравнения.

Программирование: переменные в игровой среде программирования, разработка игры по собственному сценарию.

5) «Робототехника»: датчик цвета; датчик ультразвука.

На уроках в начальной школе активные методы обучения используются с момента организации начала урока до рефлексии и подведения итогов урока, интегрируя при этом в план урока формативное оценивание. Приведем примеры активных форм и методов обучения на уроках в начальной школе в рамках обновленного содержания образования:

 эффективно и динамично начать урок, задать нужный эмоциональный рабочий настрой, обеспечить хорошую атмосферу в классе по любой теме предмета «Информационно-коммуникационные технологии» (3-4 классы), помогут такие **активные методы организации начала урока как**, «Хорошее настроение», «Круг радости», «Мое имя», тренинги «Пять пальцев», «Дождик»,

«Пожелания», «Атомы», «Галерея портретов», «Поздоровайся локтями»,

«Поздоровайся глазами», «Полиглот» или «Человечки-домики» и другие;

 лучше понять класс и каждого ученика, использовать полученные материалы в дальнейшем для осуществления лично-ориентированного

подхода к обучающимся позволит учителю использование **активных методов выяснения целей, ожиданий, опасений**: «Дерево ожиданий», «Поляна снежинок», «Разноцветные листья», «Фруктовый сад», «Удивляй!». Обучающимся данные методы позволят более четко определиться со своими образовательными целями, озвучить свои ожидания и опасения, с тем, чтобы учитель мог их знать и учитывать в образовательном процессе;

✚ для **актуализации знаний** можно использовать методы «До-После», «Корзина идей, понятий, имен», «Шаг за шагом» и другие

✚ в процессе урока учителю регулярно приходится сообщать новый материал обучающимся. Сориентировать обучающихся в теме, представить новый материал, структурировать его, систематизировать имеющиеся знания по той или иной проблеме, оживить внимание обучающихся позволит использование таких **активных методов презентации учебного материала**: можно использовать методы как «Вопросительные слова», «Кластер»,

«Мозговой штурм», «Дебаты» и другие. Эти методы помогают обучающимся следить за аргументацией учителя и видеть актуальный в данный момент рассказа аспект темы. Отчетливое разделение общего потока информации способствует лучшему восприятию.

✚ научить обсуждать и анализировать заданную тему в малых группах можно используя **активные методы организации самостоятельной работы над темой**: «Инфо-карусель», «Автобусная остановка»,

✚ **активные методы релаксации**: методы – “физминутки” позволяющие восстанавливать силу релаксации на уроке, иногда нескольких минут достаточно, чтобы встряхнуться, весело и активно расслабиться, восстановить энергию “Земля, воздух, огонь и вода”, “Зайчики” и многие другие позволят сделать это, не выходя из класса.

✚ **активные методы подведение итогов занятия**. Завершить урок можно, применив такие методы, как «Ромашка», «Две звезды и пожелание»,

«Письмо самому себе», «Рефлексивный экран», «Итоговый круг», «Что я почти забыл?», «Комплименты». Эти методы помогают эффективно, грамотно и интересно подвести итоги урока. Получить обратную связь от учеников по теме прошедшего урока. Для учителя этот этап очень важен, поскольку позволяет выяснить, что ребята усвоили хорошо, а на что необходимо обратить внимание на следующем уроке. Кроме того, обратная связь от учеников позволяет учителю скорректировать урок на будущее.

В результате использования активных методов обучения на уроке обучающиеся сами доходят до сути изучаемого материала, решают проблемные задачи, становятся активными участниками урока.

Так как формативное оценивание является неотъемлемой частью ежедневного процесса преподавания и обучения и проводится регулярно в течение всей четверти, важно включать активные формы и методы обучения в формативное оценивание, что позволит формировать навыки самооценивания, взаимооценивания и обратной связи.

Формативное оценивание, как и активные формы и методы обучения, необходимо использовать на каждом этапе урока:

✚ При изучении нового материала рекомендуется использовать методы «Большой палец», «Измерение температуры», «Светофор», «Вопросник» и другие, которые позволяют мгновенно оценить, насколько хорошо класс или группа овладели вопросом или темой и поощряют обучающихся к размышлению о собственном обучении.

✚ Для закрепления, тренировки и отработки умений целесообразно использовать методы «Пирамида знаний», «Иерархии бриллиантов» и другие.

✚ Творческие работы учащихся, сочинения, эссе и т.д. можно оценить используя методы «Две звезды и пожелание», «Трехминутное эссе», «Краткие тесты», Элективный (выборочный) тест, Формативный тест, Дневники/ журналы по самооценке, «Волшебная линейка», «Лесенка успеха», "Синквейн".

✚ презентация материала: Формативный опрос, Карточки для обобщения или для вопросов, Контроль знаний, «Внутренний и внешний круг», «Мини-тест», Обобщение в одном предложении, Обобщение в одном слове, «Закончи предложение», **Тестовые вопросы, составленные учениками.**

✚ Рефлексия: «Проверка ошибочного понимания», «Трёхминутная пауза», «Пчелиный улей», «Дерево успеха», «Лестница успеха» и другие.

✚ «Релаксация». «Пожелание», «Плюс – минус – интересно» и другие.

✚ Подведение итогов урока. «Анкета», «Незаконченное предложение», «Дерево чувств», «Рейтинг популярности», «Слова-напутствия», «Работа с сигнальными карточками», «Кораблик», «Шесть думающих шляп», «Комплимент», «Эмоционально-музыкальная концовка», «Кто веселее?»

✚ Анализ урока учащимися

- Назовите, чем вы занимались на уроке?
- Какие трудности ты испытывал на уроке?
- Какие формы работы на уроке тебе нравятся больше всего?
- Поставь себе баллы от 1 до 5:

Итак, активные формы обучения создают необходимые условия для развития умений самостоятельно мыслить, ориентироваться в быстро меняющейся ситуации, находить свои подходы к решению проблем, что наиболее актуально при обучении информатике, оказывают большое влияние на подготовку обучающихся начальных классов к изучению предмета

«Информатика» в основной школе. Вооружают их основными знаниями, необходимыми им в дальнейшем изучении предмета.

Использование учителями активных форм и методов в процессе обучения информатике способствует постоянному совершенствованию методики обучения, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей, как у учителя, так и у обучающихся.

В результате использования активных форм и методов обучения в информатике повышается эмоциональный отклик школьников на процесс познания, мотивацию учебной деятельности, интерес на овладение новыми знаниями, умениями и практическом их применении по сравнению с традиционными методами обучения.

Список использованной литературы

1. <http://www.kazpravda.kz/news/poslanie-prezidenta/poslanie-narodu-kazahstana-prezidenta-respubliki-kazahstan-n-a-nazarbaeva/> Послание Президента Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».
2. Образовательная программа курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Информатика». Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», 2016.
3. Краткосрочное планирование по предметам начальных классов: методические рекомендации / Сост.: Л.Я.Пырлик, Н.Н. Вагапова – Астана: ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по г. Астана», 2017. – 82 с.
4. Оценивание учебных достижений учащихся. Методическое руководство/Сост. Р. Х. Шакиров, А.А. Буркитова, О.И. Дудкина. – Б.:«Билим», 2012.